

KOICA TASHKILOTI VA UNING O'ZBEKISTONDAGI FAOLIYATI**Abdulleyeva Zarnigor****Abdullayevazarnigor77@gmail.com +998974409414****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8362003>****ANNOTATSIYA**

Mazkur maqola Koreya Respublikasini O'zbekiston bilan o'zaro hamkorligida KOICA tashkilotining o'рни haqida qisqacha ma'lumot beradi. Koreya Xalqaro Hamkorlik Agentligi 1991 yil 1 aprelda Janubiy Koreyaning grant yordam dasturlari samaradorligini oshirish uchun hukumat idorasi sifatida tashkil etilgan. Rivojlanayotgan davlatlar hukumatning grant yordami va texnik hamkorlik dasturlarini amalga oshirish orqali o'zining yordamini ko'rsatadi. Shu bilan birga, hozirgi paytda barqaror rivojlanishni rivojlantirish, rivojlanayotgan sheriklar bilan sheriklikni mustahkamlash va davlatlarning mahalliy mulkini kengaytirishga e'tibor kengaytirildi. Bundan tashqari, atrof-muhit, qashshoqlikni kamaytirish va jinslarni birlashtirish kabi global muammolar xalqaro hamjamiyatda muhim ahamiyat kasb etdi. Rivojlanishga ko'maklashish harakatlari va amaliyotidagi doimiy o'zgaruvchan tendentsiyalar tufayli KOICA cheklangan moliyaviy resurslaridan Koreyaning mavjud bo'lgan hududlarida samarali foydalanib, ushbu o'zgarishlarga moslashishga intilmoqda. Xususan, Koreyaning dunyodagi eng qashshoq mamlakatlaridan iqtisodiy jihatdan eng ilg'or mamlakatlar qatoriga o'tish tajribasi bor. Bugungi kunda bu tashkilot 20 dan ortiq mamlakatlarga o'zining beg'araz yordamini ko'rsatib kelmoqda. Ushbu davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor.

Kalit so'zlar: KOICA, Ewha Womans University, KOFIN, JCI, Sejong hospital, Yonsey university severance hospital, Soo and Jin Cooperation.

1995 yili KOICA O'zbekistonda o'zining doimiy vakolatxonasini ochdi. Shu davrdan boshlab respublikada KOICA o'zining barcha dasturlari bo'yicha faoliyat olib borgan. Unda ishtirok etuvchi O'zbekiston fuqarolarining soni yildan-yilga ortib bormoqda. Faoliyatning yo'nalishlaridan biri — turli mamlakatlarga ekspertlarni yuborishdir. Mutaxassislar u yerdagi hamkasblari bilan o'z bilimlarini o'rtoqlashadilar, ularga ma'ruzalar o'qiydilar, amaliy mashg'ulotlarni o'tkazadilar. Bir yilda mazkur ish bo'yicha KOICA 120 nafar ekspertlarni yuboradi, shulardan O'zbekistonga har yili taxminan besh nafar mutaxassis keladi. Hozirgi paytda O'zbekistonda moliya masalalarini taraqqiy ettirish, menejment va agronomiya masalalari bilan uch ekspert shug'ullanmoqda. Yana bir yo'nalishi ko'ngillilarni yuborishdir. Bular Koreyadagi oliy o'quv yurtlarini bitirgan turli sohalar bo'yicha (taxminan qirq yo'nalish bo'yicha) o'z bilimlari bilan yangi mustaqil va taraqqiy eta boshlagan mamlakatlardagi hamkasblariga beg'araz yordam berishni istagan professional mutaxassislardir. Ko'ngillilar mahalliy sharoitda, shu yerlik kishilarning turmush tarzi sharoitida yashab ishlaydilar. Ular koreys tili asoslarini o'rgatadilar, kompyuterlarda o'qitib ishlashning birlamchi ko'nikmalarini hosil qildiradilar, qurilish, fuqarolik obyektlarining qurilishi, qishloq xo'jaligini samarali tashkil etish va boshqa masalalarda amaliy yordam ko'rsatadilar.

KOICA ko'ngillilar otryadi 20 yoshdan 61 yoshgacha bo'lgan erkaklardan va ayollardan iboratdir. Ularning o'zga mamlakatda bo'lishlari muddati ikki yil etib belgilab qo'yiladi. Ko'ngillilar faoliyati xalqlar o'rtasidagi do'stlikning rivojlanishiga, milliy-madaniy qadriyatlarining almashinuviga imkon beradi. Keyingi yillarda Agentlikning ko'ngillilarni

jo'natish bo'yicha dasturda ishtirok etishni istagan fidoyilarning soni ko'payib bormoqda. Agar Koreya 1990 yilda bor-yo'g'i 44 ta ko'ngillilarni to'rt mamlakatga jo'natgan bo'lsa, hozirga kelib ularning soni har yili 1100 kishidan ortib ketmoqsa va ular jahonning 33 mamlakatiga yuborilmoqdalar. Koreyalik ko'ngillilar O'zbekistonning Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Nukus shaharlarida ishlamoqdalar. Ular uchun axloqiy va ma'naviy mezon — halollik, o'ziga ishonch, hamkorlik va beg'araz yordam ko'rsatishdir. Ko'ngillilar yordamida O'zbekistonda koreys tili o'qitilmoqda. Shu yili respublika fuqarolaridan to'qqiz ming kishi imtiyozli usulda koreys tilini o'rganishga muvaffaq bo'ldilar. (Taqqoslab ko'radigan bo'lsak, o'tgan yillarda mazkur ko'rsatkich uch mingtaga teng bo'lgan).

KOICA ning keyingi yo'nalishi — respublika davlat tuzilmalariga texnik jihozlarni taqdim qilishdir. Bular kompyuterlar, turli texnikalar, mashinalar va ko'plab boshqa jihozlardir. 2005-yili qiymati 1700 ming AQSH dollariga teng keladigan texnik jihozlar taqdim qilingan edi. Ular Tashqi ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va universitetlarga taqdim etilgan. Tashkilotning rahbari Song In Yolning fikriga qaraganda — eng muhim yo'nalish — bu loyihalar ko'rinishidagi yordam ko'rsatishdir 1999 - yilning o'zida KOICA O'zbekistonga bir necha ko'ngillilarni yuborgan, Toshkentdagi uchta litseyga kompyuterlarni va printerlarni yetkazib bergan, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetiga koreys tili auditoriyasini ochishda ko'mak bergan. 2006 - yilda imzolangan Strategik sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya, 2017 - yilda qabul qilingan Strategik sheriklik munosabatlarini har tomonlama chuqurlashtirish to'g'risida Qo'shma bayonot tomonlarning hamkorlikka sodiqligi, do'stligi va o'zaro ishonchidan dalolat. Koreya Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida davlatlararo bitimlar bilan bir qatorda homiylik tashkilotlarining olib borayotgan ijtimoiy ko'mak dasturlari ham yuksak natijalarni bermoqda. 2014-2017 yillar davomida KOICA tashkiloti hamda "Ewha Womans University" tomonidan mamalakatimizning 3467 fuqarosi bepul tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Bundan tashqari, ijtimoiy sohadagi munosabatlarning ko'lamiga 2010-2017 yillarda Koreya Respublikasining Inxa universiteti tibbiyot muassasi tomonidan Toshkent shahri, Toshkent hamda Navoiy viloyatlarida 1000 dan oshiq yosh bolalar homiylik ko'magi asosida bepul davolandi. Ushbu sohadagi munosabatlar rivojida O'zbekistonning "Sog'lom avlod uchun" jamg'armasi Koreyaning "KOFIN", "JCI", "Sejong hospital", "Yonsey university severance hospital", "Soo and Jin Cooperation", "Ewha Womans University", "Save the Children Vision Care center for the Blind" va "Shin Dong Resources Co Ltd" homiylik tashkilotlari bilan hamkorlikda ko'plab ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Mazkur sohadagi ishlar yurtimiz ijtimoiy hayotidagi ijobiy o'zgarishlarga turtki berish bilan birga ikki davlat o'rtasidagi iliq insonparvarlik munosabtlarini yanada rivoj topishiga katta hissa qo'shadi. KOICA ning 30 dan ortiq mutaxassislari va 450 nafar ko'ngillilari O'zbekistonda o'zlarining missiyasini ta'lim (koreys tilini o'rgatish), axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sport, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda amalga oshirishdi. Bugungi kunga kelib KOICA tashkilotining yurtimizdagi har bir viloyatda o'z ofislari bo'lib, o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Bugungi kunda respublikada ta'lim sohasini rivojlantirish dolzarb vazifalar qatoridan o'rin olgan. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar, boy moddiy va ma'naviy merosimiz, hozirgi zamon ilm-fani, iqtisodiyoti, texnikasi va texnologiyasi erishgan yutuqlarga asoslangan ta'lim tizimini barpo etish maqsadida Koreya Respublikasi bilan amalga oshirilayotgan hamkorlikni ta'kidlab o'tish joizdir.

References:

1. Абдурахмонов Қ.Х., Аллаяров А.Н., Абдуллаев Р. В., Дадабоев Ю.Т. Корея Республикаси: сиёсати, иқтисодиёти, маданияти. – Т.,2006. – В.207.
2. Жумаев Т. Х. Ўзбекистон ва Жанубий Корея давлатлари ўртасидаги ижтимоий-маданий соҳаларда ҳамкорликнинг ривожланиш тенденциялари Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2020. – Б. 13.
3. <http://www.lex.uz>

